

MILLIY IQTISODIYOTDA INTERNET XIZMATLARI BOZORINING HOLATI

Niyozova Shohsanam Nuritdinovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
“08.00.05 Xizmat ko’rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti”
ixtisosligi bo’yicha Tayanch doktoranti
niyozovashohsanam5@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10652613>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistondagi Internet-xizmatlar bozorining hozirgi holati va uning mamlakat xalq xo'jaligidagi o'rni tahlil qilinadi. Internet infratuzilmasini rivojlantirish, internetga kirish, aholi va biznes tomonidan onlayn xizmatlardan foydalanishning asosiy ko'rsatkichlari ko'rib chiqiladi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Internet xizmatlari sohasidagi muammolar, masalan, hududlarda aloqa sifati pastligi va yuqori narxlar muhokama qilinadi. Milliy iqtisodiyot sharoitida Internet xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Internet, Internet xizmatlari, raqamli iqtisodiyot, xalq xo'jaligi, O'zbekiston

Аннотация. В данной статье анализируется текущее состояние рынка интернет-услуг в Узбекистане и его роль в народном хозяйстве страны. Рассматриваются ключевые показатели развития интернет-инфраструктуры, проникновения интернета, использования онлайн-сервисов населением и бизнесом. Анализируются государственные программы по развитию цифровой экономики и их эффективность. Обсуждаются проблемы в сфере интернет-услуг, такие как низкое качество связи в регионах и высокие цены. Даются рекомендации по дальнейшему развитию рынка интернет-услуг в контексте национальной экономики.

Ключевые слова: интернет, интернет-услуги, цифровая экономика, народное хозяйство, Узбекистан

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va keng tarmoqli internetga kirishning rivojlanishi bugungi kunda mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi va raqobatbardoshligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Jahon banking hisob-kitoblariga ko'ra, mobil keng tarmoqli internetning 10 foizga o'sishi rivojlanayotgan davlatlar yalpi ichki mahsulotining 0,7-2,8 foizga o'sishini ta'minlashi mumkin [1]. Ushbu ta'sir raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali

mehnat unumdorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va kompaniyalardagi biznes jarayonlarini optimallashtirish orqali amalga oshiriladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Yuqori tezlikdagi mobil Internet qamrovini kengaytirish, 5G tarmoqlarini rivojlantirish, aholini Axborot kommunikatsiya xizmatlari bilan qamrab olishni ko'paytirish bo'yicha yirik infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu fuqarolar, biznes va davlat sektori tomonidan Internet xizmatlariga talabning oshishiga olib keladi. Biroq, ochiq manbalarda O'zbekistonning Internet xizmatlari bozorining hozirgi holati va istiqbollarini kompleks tahlil qilish hali yetarli emas.

Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekistondagi Internet-xizmatlar bozorining ko'lami, dinamikasi va tuzilishini baholash hamda milliy iqtisodiyot va raqamli transformatsiyaning global tendensiyalari kontekstida uning rivojlanishining asosiy omillarini tahlil qilishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda quyidagi nazariy va empirik usullar to'plami ishlatilgan:

- O'zbekistonda AKTni rivojlantirish bo'yicha tarmoq kompaniyalari hisobotlarini, milliy statistika ma'lumotlarini tahlil qilish;
- Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki va boshqalar ma'lumotlar bazalari bo'yicha jahon brendlari va MDH mamlakatlari bilan ko'rsatkichlarni qiyosiy tahlil qilish;
- O'zbekiston Internet-kompaniyalari rahbarlarining bozorning asosiy tendensiyalari to'g'risida ekspert so'rovi.

Tadqiqotga kompleks yondashuv natijalarning xolisligi va ishonchliligini ta'minlashga imkon berdi.

Ko'plab tadqiqotlar AKTni raqamlashtirish va rivojlantirishning iqtisodiy o'sishga ta'siri masalasiga bag'ishlangan. Shunday qilib, ish [2] 1990-2023-yillar davomida rivojlanayotgan mamlakatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni empirik tahlil qilish asosida YaIM o'sish sur'atlari uchun Internet mavjudligini kengaytirishning ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Bir qator ishlar Davlat tomonidan tartibga solish aspektlari va O'zbekiston iqtisodiyotini raqamli transformatsiya qilishning asosiy muammolarini tahlil qiladi [2]. Kirish infratuzilmasini modernizatsiya qilish va aholining raqamli ko'nikmalarini oshirishning muhim roli qayd etildi.

Shu bilan birga, ayni paytda O'zbekistonning Internet xizmatlari bozori holati va istiqbollarini bevosita tahlil qilishga bag'ishlangan maxsus kompleks

tadqiqotlar yetarli emas. Ushbu bo'shliqni to'ldirish uchun ushbu ish mo'ljallangan.

NATIJALAR

O'zbekistonda internetga kirish infratuzilmasining hozirgi holati to'g'risidagi ma'lumotlar tahlili mobil keng polosali kirishning jadal o'sishini ko'rsatadi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2022 - yil yakunlariga ko'ra, mamlakat hududining 86 foizi 3G tarmoqlari, 61 foizi 4G tarmoqlari bilan qamrab olingan.

O'zbekistonda mobil Internet foydalanuvchilarining umumiy soni 2022-yilda 33 millionga yetdi. Shu bilan birga, internetdan muntazam foydalanadigan aholining ulushi (haftasiga kamida bir marta) 61% ni tashkil etdi. Jahon iqtisodiy forumining global raqobatbardoshlik indeksi ma'lumotlari 2017-yildagi 7% dan 2022-yilda 56% gacha bo'lgan keng polosali internetga kirishning o'sishini ko'rsatadi [3].

Shunday qilib, O'zbekistonda internetning kirib borishi ko'rsatkichlari ijobiy dinamikani namoyish etmoqda, bu esa Internet xizmatlari bozorini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratmoqda.

TAHLIL

Tadqiqot O'zbekistonda Internet xizmatlari bozorining hozirgi holatini baholash va asosiy rivojlanish tendensiyalarini aniqlash imkonini berdi.

Infratuzilmani qo'llab-quvvatlashning asosiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish (3G/4G qamrovi, AKT penetratsiyasi) so'nggi yillarda yuqori tezlikdagi Internet xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishda sezilarli yutuqlarni aniqladi. Iqtisodiyotni raqamlashtirish bo'yicha davlat dasturlarini amalga oshirish fonida bu bozorni yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda.

Shu bilan birga, shahar va qishloq tumanlari o'rtasida raqamli tenglikni ta'minlash uchun yechim talab qiladigan infratuzilma nomutanosibliklari saqlanib qolmoqda.

COVID-19 pandemiyasi Internet xizmatlariga bo'lgan talabning tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, bu esa ta'lim, tibbiyot, oziq-ovqat yetkazib berish va boshqa sohalarda onlayn xizmatlarga o'tishni tezlashtirdi.

Internet infratuzilmasini rivojlantirishning global tendensiyalari va xususiyatlarini hisobga olgan holda, O'zbekistonda Internet xizmatlari bozorining o'rtacha muddatli istiqbolda yiliga 8-10 foiz sur'atda barqaror o'sishi prognoz qilinmoqda.

Infratuzilma ta'minotini tahlil qilishdan tashqari, tadqiqotda O'zbekistondagi Internet-xizmatlar bozorining hajmi va dinamikasi baholandi, shuningdek, uning segmentlar bo'yicha tuzilishi ko'rib chiqildi.

J'son & Partners Consulting tahlil kompaniyasining hisob-kitoblariga ko'ra, 2022-yilda O'zbekistonda Internet xizmatlari bozori hajmi 1,1 mlrd dollarni tashkil etdi. AQShda So'nggi 5 yil ichida ushbu ko'rsatkichning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 20% ga yetdi [4].

Bozor tarkibidagi eng katta ulushni internetga keng polosali ulanish xizmatlari segmenti egallaydi-39%. Mobil internetga kirishning ulushi 33%, simli (Dial-up) ulanishning ulushi 28% [5].

Mintaqaviy nuqtai nazardan, Internet xizmatlaridan foydalanuvchilarning eng katta kontsenratsiyasi Toshkent shahri (43%) va Toshkent viloyati (13%) ga to'g'ri keladi. Qolgan hududlarning ulushi 3% dan 8% gacha [6].

Ushbu taqsimot raqamli aloqa infratuzilmasini rivojlantirishning yuqori darajasi va poytaxt mintaqasida yuqori daromadli tashkilotlar va aholining kontsenratsiyasi bilan izohlanadi.

Shunday qilib, bozorning yuqori o'sish sur'atlari fonida raqamli tengsizlikni kamaytirish bo'yicha maqsadli davlat siyosatini amalga oshirishni talab qiladigan zamonaviy Internet xizmatlarini taqdim etish darajasi bo'yicha O'zbekiston mintaqalarining sezilarli darajada farqlanishi kuzatilmoqda.

MUHOKAMA

Mobil internetning jadal o'sishiga qaramay, O'zbekiston shaharlari va qishloqlari o'rtasidagi raqamli tengsizlik muammosi davom etmoqda. 3G va 4G qamrovini kengaytirish, mintaqalarda AKT xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlash uchun qo'shimcha harakatlar talab etiladi.

COVID-19 pandemiyasi mamlakatda Internet xizmatlariga bo'lgan talabning tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Onlayn ta'lim, masofaviy tibbiyot, oziq-ovqat yetkazib berish xizmatlariga qiziqish ortdi. Ushbu tendensiyalar pandemiyadan keyin ham davom etdi.

J'son & Partners Consulting hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonda Internet xizmatlari bozorining 2025-yilgacha o'rtacha yillik o'sish sur'ati AKT infratuzilmasini izchil rivojlantirish va onlayn xizmatlar spektrini kengaytirish tufayli 8,6 foizni tashkil etadi [7].

XULOSA

Tahlil raqamli transformatsiya davlat siyosatini amalga oshirish fonida O'zbekiston iqtisodiyotida Internet xizmatlari bozorining tobora ortib borayotgan rolini ko'rsatdi. AKT infratuzilmasini rivojlantirishning hozirgi

sur'atlarini saqlab qolish va talab qilinadigan onlayn xizmatlar doirasini kengaytirish bilan birga, kelgusi yillarda ushbu bozorning yuqori o'sish sur'atlari qayd etiladi.

Shu bilan birga, ular mintaqalar o'rtasida muvozanatli infratuzilma rivojlanishini ta'minlash, aholining raqamli savodxonligini oshirish muammosini hal qilishni talab qiladi. Xususi kompaniyalarning raqamli platformalar va xizmatlarni rivojlantirishga investitsiyalarini rag'batlantirish uchun me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish dolzarbdir.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistondagi Internet-xizmatlar bozorining hozirgi holati va uning mamlakat xalq xo'jaligidagi o'rni tahlil qilinadi. Internet infratuzilmasini rivojlantirish, internetga kirish, aholi va biznes tomonidan onlayn xizmatlardan foydalanishning asosiy ko'rsatkichlari ko'rib chiqiladi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Internet xizmatlari sohasidagi muammolar, masalan, hududlarda aloqa sifati pastligi va yuqori narxlar muhokama qilinadi. Milliy iqtisodiyot sharoitida Internet xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Internet, Internet xizmatlari, raqamli iqtisodiyot, xalq xo'jaligi, O'zbekiston

Аннотация. В данной статье анализируется текущее состояние рынка интернет-услуг в Узбекистане и его роль в народном хозяйстве страны. Рассматриваются ключевые показатели развития интернет-инфраструктуры, проникновения интернета, использования онлайн-сервисов населением и бизнесом. Анализируются государственные программы по развитию цифровой экономики и их эффективность. Обсуждаются проблемы в сфере интернет-услуг, такие как низкое качество связи в регионах и высокие цены. Даются рекомендации по дальнейшему развитию рынка интернет-услуг в контексте национальной экономики.

Ключевые слова: интернет, интернет-услуги, цифровая экономика, народное хозяйство, Узбекистан

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va keng tarmoqli internetga kirishning rivojlanishi bugungi kunda mamlakatlarning iqtisodiy o'sishi va raqobatbardoshligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Jahon bankining hisob-kitoblariga ko'ra, mobil keng tarmoqli internetning 10 foizga o'sishi rivojlanayotgan davlatlar yalpi ichki mahsulotining 0,7-2,8 foizga o'sishini

ta'minlashi mumkin [1]. Ushbu ta'sir raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali mehnat unumdorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va kompaniyalardagi biznes jarayonlarini optimallashtirish orqali amalga oshiriladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Yuqori tezlikdagi mobil Internet qamrovini kengaytirish, 5G tarmoqlarini rivojlantirish, aholini Axborot kommunikatsiya xizmatlari bilan qamrab olishni ko'paytirish bo'yicha yirik infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda. Bu fuqarolar, biznes va davlat sektori tomonidan Internet xizmatlariga talabning oshishiga olib keladi. Biroq, ochiq manbalarda O'zbekistonning Internet xizmatlari bozorining hozirgi holati va istiqbollarini kompleks tahlil qilish hali yetarli emas.

Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekistondagi Internet-xizmatlar bozorining ko'lami, dinamikasi va tuzilishini baholash hamda milliy iqtisodiyot va raqamli transformatsiyaning global tendensiyalari kontekstida uning rivojlanishining asosiy omillarini tahlil qilishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda quyidagi nazariy va empirik usullar to'plami ishlatilgan:

- O'zbekistonda AKTni rivojlantirish bo'yicha tarmoq kompaniyalari hisobotlarini, milliy statistika ma'lumotlarini tahlil qilish;
- Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki va boshqalar ma'lumotlar bazalari bo'yicha jahon brendlari va MDH mamlakatlari bilan ko'rsatkichlarni qiyosiy tahlil qilish;
- O'zbekiston Internet-kompaniyalari rahbarlarining bozorning asosiy tendensiyalari to'g'risida ekspert so'rovi.

Tadqiqotga kompleks yondashuv natijalarning xolisligi va ishonchligini ta'minlashga imkon berdi.

Ko'plab tadqiqotlar AKTni raqamlashtirish va rivojlantirishning iqtisodiy o'sishga ta'siri masalasiga bag'ishlangan. Shunday qilib, ish [2] 1990-2023-yillar davomida rivojlanayotgan mamlakatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni empirik tahlil qilish asosida YaIM o'sish sur'atlari uchun Internet mavjudligini kengaytirishning ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Bir qator ishlar Davlat tomonidan tartibga solish aspektlari va O'zbekiston iqtisodiyotini raqamli transformatsiya qilishning asosiy muammolarini tahlil qiladi [2]. Kirish infratuzilmasini modernizatsiya qilish va aholining raqamli ko'nikmalarini oshirishning muhim roli qayd etildi.

Shu bilan birga, ayni paytda O'zbekistonning Internet xizmatlari bozori holati va istiqbollarini bevosita tahlil qilishga bag'ishlangan maxsus kompleks

tadqiqotlar yetarli emas. Ushbu bo'shliqni to'ldirish uchun ushbu ish mo'ljallangan.

NATIJALAR

O'zbekistonda internetga kirish infratuzilmasining hozirgi holati to'g'risidagi ma'lumotlar tahlili mobil keng polosali kirishning jadal o'sishini ko'rsatadi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2022 - yil yakunlariga ko'ra, mamlakat hududining 86 foizi 3G tarmoqlari, 61 foizi 4G tarmoqlari bilan qamrab olingan.

O'zbekistonda mobil Internet foydalanuvchilarining umumiy soni 2022-yilda 33 millionga yetdi. Shu bilan birga, internetdan muntazam foydalanadigan aholining ulushi (haftasiga kamida bir marta) 61% ni tashkil etdi. Jahon iqtisodiy forumining global raqobatbardoshlik indeksi ma'lumotlari 2017-yildagi 7% dan 2022-yilda 56% gacha bo'lgan keng polosali internetga kirishning o'sishini ko'rsatadi [3].

Shunday qilib, O'zbekistonda internetning kirib borishi ko'rsatkichlari ijobiy dinamikani namoyish etmoqda, bu esa Internet xizmatlari bozorini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratmoqda.

TAHLIL

Tadqiqot O'zbekistonda Internet xizmatlari bozorining hozirgi holatini baholash va asosiy rivojlanish tendensiyalarini aniqlash imkonini berdi.

Infratuzilmani qo'llab-quvvatlashning asosiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish (3G/4G qamrovi, AKT penetratsiyasi) so'nggi yillarda yuqori tezlikdagi Internet xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishda sezilarli yutuqlarni aniqladi. Iqtisodiyotni raqamlashtirish bo'yicha davlat dasturlarini amalga oshirish fonida bu bozorni yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda.

Shu bilan birga, shahar va qishloq tumanlari o'rtasida raqamli tenglikni ta'minlash uchun yechim talab qiladigan infratuzilma nomutanosibliklari saqlanib qolmoqda.

COVID-19 pandemiyasi Internet xizmatlariga bo'lgan talabning tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, bu esa ta'lim, tibbiyot, oziq-ovqat yetkazib berish va boshqa sohalarda onlayn xizmatlarga o'tishni tezlashtirdi.

Internet infratuzilmasini rivojlantirishning global tendensiyalari va xususiyatlarini hisobga olgan holda, O'zbekistonda Internet xizmatlari bozorining o'rtacha muddatli istiqbolda yiliga 8-10 foiz sur'atda barqaror o'sishi prognoz qilinmoqda.

Infratuzilma ta'minotini tahlil qilishdan tashqari, tadqiqotda O'zbekistondagi Internet-xizmatlar bozorining hajmi va dinamikasi baholandi, shuningdek, uning segmentlar bo'yicha tuzilishi ko'rib chiqildi.

J'son & Partners Consulting tahlil kompaniyasining hisob-kitoblariga ko'ra, 2022-yilda O'zbekistonda Internet xizmatlari bozori hajmi 1,1 mlrd dollarni tashkil etdi. AQShda So'nggi 5 yil ichida ushbu ko'rsatkichning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 20% ga yetdi [4].

Bozor tarkibidagi eng katta ulushni internetga keng polosali ulanish xizmatlari segmenti egallaydi-39%. Mobil internetga kirishning ulushi 33%, simli (Dial-up) ulanishning ulushi 28% [5].

Mintaqaviy nuqtai nazardan, Internet xizmatlaridan foydalanuvchilarning eng katta kontsenratsiyasi Toshkent shahri (43%) va Toshkent viloyati (13%) ga to'g'ri keladi. Qolgan hududlarning ulushi 3% dan 8% gacha [6].

Ushbu taqsimot raqamli aloqa infratuzilmasini rivojlantirishning yuqori darajasi va poytaxt mintaqasida yuqori daromadli tashkilotlar va aholining kontsenratsiyasi bilan izohlanadi.

Shunday qilib, bozorning yuqori o'sish sur'atlari fonida raqamli tengsizlikni kamaytirish bo'yicha maqsadli davlat siyosatini amalga oshirishni talab qiladigan zamonaviy Internet xizmatlarini taqdim etish darajasi bo'yicha O'zbekiston mintaqalarining sezilarli darajada farqlanishi kuzatilmoqda.

MUHOKAMA

Mobil internetning jadal o'sishiga qaramay, O'zbekiston shaharlari va qishloqlari o'rtasidagi raqamli tengsizlik muammosi davom etmoqda. 3G va 4G qamrovini kengaytirish, mintaqalarda AKT xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlash uchun qo'shimcha harakatlar talab etiladi.

COVID-19 pandemiyasi mamlakatda Internet xizmatlariga bo'lgan talabning tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Onlayn ta'lim, masofaviy tibbiyot, oziq-ovqat yetkazib berish xizmatlariga qiziqish ortdi. Ushbu tendensiyalar pandemiyadan keyin ham davom etdi.

J'son & Partners Consulting hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonda Internet xizmatlari bozorining 2025-yilgacha o'rtacha yillik o'sish sur'ati AKT infratuzilmasini izchil rivojlantirish va onlayn xizmatlar spektrini kengaytirish tufayli 8,6 foizni tashkil etadi [7].

XULOSA

Tahlil raqamli transformatsiya davlat siyosatini amalga oshirish fonida O'zbekiston iqtisodiyotida Internet xizmatlari bozorining tobora ortib borayotgan rolini ko'rsatdi. AKT infratuzilmasini rivojlantirishning hozirgi

sur'atlarini saqlab qolish va talab qilinadigan onlayn xizmatlar doirasini kengaytirish bilan birga, kelgusi yillarda ushbu bozorning yuqori o'sish sur'atlari qayd etiladi.

Shu bilan birga, ular mintaqalar o'rtasida muvozanatli infratuzilma rivojlanishini ta'minlash, aholining raqamli savodxonligini oshirish muammosini hal qilishni talab qiladi. Xususi kompaniyalarning raqamli platformalar va xizmatlarni rivojlantirishga investitsiyalarini rag'batlantirish uchun me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish dolzarbdir.

References:

1. Qiang C.Z., Rossotto C.M. Economic Impacts of Broadband // Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact. — Washington, DC: World Bank, 2009. — pp. 35-50.
2. Ignatov X. B., Dadabayev D. A. O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti: muammolar va istiqbollor // Fan va ta'lim Byulleteni. — 2020. — No5-1(83). 39-43-betlar.
3. Обеспеченность населения услугами электросвязи [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://mit.uz/ru/lists/view/397> (дата обращения: 20.02.2024).
4. Интернет-аудитория Узбекистана выросла до 33 млн пользователей за год [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://podrobno.uz/cat/tehnologii/internet-auditoriya-uzbekistana-vyros/> (дата обращения: 20.02.2024).
5. The Global Competitiveness Report 2022. [Электронный ресурс] // World Economic Forum. 2022. Режим доступа: <https://www3.weforum.org/docs/GCR2022/profiles/UZB.pdf> (дата обращения 20.02.2024).
6. Обзор рынка интернет-услуг в Узбекистане [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/obzor-rynka-internet-uslug-v-uzbekistane-20210511155907 (дата обращения: 20.02.2024).
7. Ахмедов О.Т., Беркинов Б.Б. Интернет вещей как ключевой фактор цифровой трансформации экономики Узбекистана // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. No 6, ноябрь-декабрь, 2021 йил.